

ВОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ РЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ

*Тилавалдиев Бахтияр Тилавалдиевич – Старший преподаватель.
Ферганский политехнический институт, г. Фергана, Узбекистан.*

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы устранения дефектов ременной передачи, позволяющие существенно повысить работоспособность эксплуатируемых оборудований и техники. Важными критериями работоспособности ременных передач являются- тяговая способность, определяемая силой трения между ремнем и шкивом, долговечность ремня и шкива, обеспечиваются при создании условий нормальной эксплуатации. Надежность ременной передачи достигается, при надлежащем техническом обслуживании и ремонта. При правильном техническом обслуживании и эксплуатации ременная передача может проработать несколько лет. Каждый ремень и шкивы потенциально рассчитаны на длительный срок службы.

Ключевые слова: ремень, шкив, передаточное число, большие мощности, работа при больших скоростях, плавность хода, бесшумность, виды шкивов, плоскоременные, клиноременные, круглоременные, поликлиновые (многоручьевые) ременные, зубчатые ременные.

Ременная передача относится к передачам трением с гибкой связью и может применяться для передачи движения между валами, находящимися на значительном расстоянии один от другого. Она состоит из двух шкивов (ведущего, ведомого) и охватывающего их бесконечного ремня, надетого с натяжением. Возможны передачи и с несколькими ведомыми шкивами. Ведущий шкив силами трения, возникающими на поверхности контакта шкива с ремнем вследствие его натяжения, приводит ремень в движение.

Основными параметрами ременной передачи являются: тип используемого ремня, его сечение и длина; передаточное число (разница между диаметрами ведущего и ведомого шкива); межосевое расстояние.

Достоинствами ременной передачи является: способность передавать большие мощности, работа при больших скоростях, плавность хода, бесшумность, снижают воздействие вибраций и переменных нагрузок на узлы оборудования и предохраняют их от поломок при перегрузках, возможность передачи движения между валами на больших расстояниях и с различной пространственной ориентацией, в том числе и вертикальной (рис.1 и 2).

Рис.1. Ременная передача.

Рис.2. Схемы ременных передач.

Ременные передачи подразделяется по типам ремней: плоскоременные (рис.3-1); клиноременные (рис.3-2); круглоременные (рис.3-3); поликлиновые ременные (многоручьевые) (рис.3-4); зубчатые ременные (рис.3-5).

Рис. 3. Тип ремней - ременных передач.

Шкивы ременных передач представляет собой колесо с углублениями. В зависимости от типа конструкции канавки могут быть продольными или поперечными.

Материал для изготовления шкива подбирается исходя из условий работы ременной передачи. При большой нагрузке применяется конструкционная сталь, при средних и малых нагрузках алюминиевый сплав AlCuMgPbF34 или чугун марки СЧ 20, пластмассы, цветные металлы бронза и латунь.

Шкивы различаются по размерам. По конструктивным особенностям шкивы могут быть плоскими (рис.4), клиновыми (рис.5), круглыми (рис.6) или зубчатыми (рис.7).

Рис.4. Шкивы под плоские ремни.

Рис.5. Шкивы под клиновые шкивы.

Рис.6. Шкивы под круглые ремни.

Рис.7. Шкивы под зубчатые ремни.

В процессе эксплуатации ременных передач наблюдаются следующие дефекты: в результате проскальзывания ремней, происходит изнашивание обода у шкивов для плоских ремней и канавок у шкивов для клиновых ремней, трещины в спицах, надломы обода, изнашивание торцов ступицы и отверстия в шкивах.

Шкивы для плоских ремней (рис. 8, а) вследствие проскальзывания ремня изнашивается обод. Его полированная поверхность утрачивает гладкость, из-за чего ухудшается сцепление между ремнем и шкивом. Наблюдаются также надломы обода, трещины на спицах, износ посадочного отверстия и шпоночного паза.

Шкивы клиноременных передач (рис. 8, б) прежде всего изнашиваются поверхности канавок. Этот износ иногда бывает настолько большим, что ремень опускается до дна канавки.

Происходит также излом буртиков, нарушается балансировка шкива. В результате в механизмах и машинах появляются вибрации, стук. Одновременно значительно уменьшаются передаваемые усилия, что ведет к падению мощности оборудования и машин.

Рис.8. Места образования дефектов у шкивов ременных передач.

а - для плоских ремней (1 - обод, 2 - спица, 3 - шпоночный паз, 4- посадочное отверстие)

б - для клиновидных ремней (1 - стенки канавки, 2 - ремень, 3 - буртик, 4 - дно канавки).

Изношенный обод у шкивов для плоских ремней протачивают для придания шкиву правильной цилиндрической формы. При уменьшении диаметра шкива может измениться число оборотов второго шкива, сверх допустимого изменения 5 %.

Измененный профиль канавок клиноременных шкивов восстанавливают в тех случаях, когда ремень ложится на дно канавок. Дефект устраняется углублением канавки. Протачиваются боковые стороны и дно канавки так, чтобы профиль остался неизменным.

При биении шкива после неточной его обработки ступицу припиливают к валу или дополнительно обрабатывают шкив по ободу и ступице с запрессовкой новой втулки. Нельзя устранять биение шкива постановкой прокладок между ступицей и валом.

Шкивы с трещинами на ободе и спицах не ремонтируют, а выбраковывают и заменяют.

Незначительные надломы шкива устраняют заваркой после соответствующей подготовки мест под сварку. Перед заваркой шкив равномерно нагревают по всему диаметру. По окончании заварки шкив погружают в нагретый песок для медленного охлаждения.

Изношенные плоские прорезиненные ремни (рис. 9 *а*, *б* и *в*) заменяют новыми полностью или частично (только изношенный участок). Концы ремней сшивают сыромятными ременными ушивальниками или вулканизируют.

Рис.9. Соединение концов ремня.

а – склеивание с косым и ступенчатым срезом; *б* – жесткое металлическое соединение; *в* – шарнирное металлическое соединение.

Ремень шириной до 80 мм сшивают встык с накладкой или внахлест, не допуская ступенчатого расслаивания соединяемых концов ремня. При ширине ремня более 80 мм его концы сшивают внахлест, расслаивая их и соединяя уступами по количеству прокладок. При этом срезают лишние слои, учитывая, что длина каждого уступа (ступени) составляет 90 мм при ширине ремня до 150 мм и 125 мм при ширине от 150 до 250 мм.

Отверстия для пропуска ушивальников пробивают пробойником диаметром 8—10 мм в 2—5 рядов в шахматном порядке на расстоянии 50—60 мм в ряду и 15—25 мм от края ремня (меньший размер для ремня до 80 мм). Сыромятную шивку берут шириной, несколько большей диаметра отверстия. Ремень прошивают, пропуская через каждое отверстие одновременно два ушивальника навстречу друг другу и затягивая их, а затем для уплотнения простукивают стежки молотком.

В быстроходных передачах, а также в передачах натяжными роликами, применяют склеивание с вулканизацией холодным и горячим способами.

Холодная вулканизация производится при температуре воздуха не ниже 0 °С. Расщепленные под углом концы ремней склеивают клеем СВ-5, состоящим из двух растворов (А и Б), которые смешивают перед склеиванием в соотношении 100 см³ А и 10 см³ раствора Б. Для соединения ремней (первого стыка) с учетом сушки клея требуется 35-40 мин.

При горячей вулканизации подготовленные концы ремня склеивают смесью тиурамового клея № 1 и 2, который наносят на склеиваемые концы 3—4 раза, каждый раз просушивая соединение. Затем стык прокатывают роликом и вулканизируют в аппарате, при температуре 140—160 °С, в течение 30—50 мин.

Изношенные клиновидные ремни, как правило, заменяют новыми.

Заключение.

1. Использование ременных передач, обеспечивают передачи мощности агрегатам установленных на промышленных, строительных и транспортных оборудованьях.
2. Ременные передачи могут надежно работать в относительно широком диапазоне передаваемых мощностей P (от 0,1 кВт до 50 кВт), скоростей v (до 100 м/с), передаточных отношений i (до 8), межосевых расстояний (до 15 м), имеют КПД $\eta = 0,92...0,97$.

Литература.

1. Иванов М.Н. “Детали машин” М: Высш. шк., 2006 - 336 с.
2. Кудрявцев, В.Н. “Детали машин” Учеб. для машиностр. спец. вузов - Л.: Машиностроение, 1980 - 464 с.
3. Кудрявцев, В.Н. Державец, Ю.А. Арефьев И.И. “Курсовое проектирование деталей машин” Учеб. пособие для студентов машиностр. спец. вузов - Л.: Машиностроение, 1984 - 400 с.
4. Мухитов Н.Н. “Разработка и обоснование рабочих параметров ременной передачи” Ташкент – 1993 - 132 с.